

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

№3

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma’naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta’lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta’lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

СУГУРТА КОМПАНИЯЛАРИДА ДИВИДЕНД ТЎЛОВЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Курбанкулова Назокат Қутбиддиновна

*Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси мустақил изланувчиси
Email: nazokat-86@mail.ru
ORCID: 0009-0008-6986-1358*

Аннотация. *Мазкур мақолада суғурта компаниялари дивиденд сиёсатининг алоҳида хусусиятлари тадқиқ қилинган. Дивиденд тўловларининг суғурта компаниялари устав капиталини ва бозор капиталлашувини ошириб боришдаги аҳамиятли жиҳатлари аниқланган. Тадқиқот ва таҳлиллар асосида хулосалар шакллантирилган.*

Калит сўзлар: *акция, фойда, дивиденд, дивиденд сиёсати, дивиденд тўлови, устав капитал.*

АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ

Курбанкулова Назокат Қутбиддиновна

*самостоятельный соискатель
Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан
Электронная почта: nazokat-86@mail.ru
ORCID: 0009-0008-6986-1358*

Аннотация. *В данной статье исследуются особенности дивидендной политики страховых компаний. Определены важные аспекты дивидендных выплат в повышении уставного капитала и рыночной капитализации страховых компаний. На основе исследований и анализов сформулированы выводы.*

Ключевые слова: *акция, прибыль, дивиденд, дивидендная политика, дивидендные выплаты, уставной капитал.*

ANALYSIS OF DIVIDEND PAYMENTS IN INSURANCE COMPANIES

Kurbankulova Nazokat Kutbiddinovna

*independent applicant of
the Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan
Email: nazokat-86@mail.ru
ORCID: 0009-0008-6986-1358*

Abstract. *This article explores the specific features of the dividend policy of insurance companies. The significant aspects of dividend payments in increasing the charter capital and market capitalization of insurance companies are identified. Conclusions are formulated based on research and analysis.*

Keywords: *share, profit, dividend, dividend policy, dividend payment, equity.*

Кириш

Суғурта компанияларида фойда тақсимоти ва дивиденд тўловлари молиявий

муносабатлардан бири сифатида намоён бўлади. Чунки олинган соф фойданинг бир қисми акциядорларга дивиденд сифатида тақсимланиши ва тўланиши тўғридан-тўғри инвестицион жозибadorликка ўз таъсирини кўрсатади. Дивидендлар компаниянинг молиявий барқарорлигига таъсир кўрсатиши мумкин. Суғурта компаниялари ўз фойдасини резерваларига сарфлашни ҳам мумкин, бу келажақдаги рискларга тайёр бўлиш учун зарур. Фойда тақсимотини белгилашда компаниянинг бошқаруви ва молиявий стратегияси катта рол ўйнайди. Бугунги кунда баъзи суғурта компаниялари юқори дивидендлар тўлашни мақбул кўришади, бошқалари эса молиявий ҳолатни мустаҳкамлаш учун дивидендларни чеклашади. Суғурта компаниялари фойда тақсимотини амалга оширишда молиявий рискларни ҳисобга олишади. Дивидендлар тўланиши билан бирга компаниянинг резервлари ва капитали тўғрисидаги талаблар ҳам бажарилиши лозим. Баъзи ҳолларда дивидендлар суғурта компаниясининг инвестиция стратегиясига ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.

Ўзбекистон суғурта бозорида суғурталовчилар сони йилдан-йилга пасайиш тенденциясини кўрсатаётганлиги, аксарият суғурта ташкилотлари кўшимча акциялар эмиссия қилиш орқали фонд биржасида очиқ (оммавий) жойлаштиришга интилмаётганлиги, дивиденд тўловларига етарлича эътибор қаратмаслиги натижасида инвестицион жозибadorлиги пастлигига гувоҳ бўлиб турибмиз. Бу ўз навбатида миллий суғурта компаниялари бозор капиталлашуви кескин пастлигича қолишига олиб келмоқда. Натижада устав капиталини ошириш билан боғлиқ талаб ҳам бажарилмаслиги натижасида лицензияси бекор қилинишгача борилмоқда. Келтирилган жиҳатлар асосида суғурта компаниялари инвесторлар билан ўзаро манфаатли молиявий муносабатлар ўрнатиши, бунинг учун эса самарали дивиденд сиёсати юритиши лозим бўлади.

Адабиётлар шарҳи

Хитойлик тадқиқотчилар Bo Yang, Yizhi Wang, Dingjun Yao, Yueyang Wang, Xin Xu “суғурта компанияларининг дивидендлари ва қайта суғурта амалиётлари мувозанат стратегияси борасида тадқиқотлар олиб боришган. Улар суғурта компаниясининг рискларни бошқариш бўйича оптимал стратегияларини икки иштирокчидан иборат ноҳамкорлик дифференциал ўйини доирасида ўрганиб чиққан. Ушбу моделнинг алоҳида хусусияти компаниянинг ортиқча маблағи акциядорлар учун жозибadorликни оширишга қаратилган стратегик ўзгарувчи сифатида кўриб чиқилган. Бу тизимда акциядорлар ортиқча маблағдан улуш олишидан келиб чиқиб дивиденд талаб қилувчи иштирокчилар сифатида, менежерлар эса ортиқча рискни бошқариш учун жавобгар шахслар сифатида қаралган. Бе ерда акциядорларнинг мақсади кутилган дисконтланган дивидендларни максимал даражада оширишдир. Ушбу ассиметрик ўйинни менежерларнинг мақсадлари ҳақида икки хил тахминлар остида кўриб чиқиши мумкин: биринчи сценарийда менежерлар банкротлик эҳтимолини минималлаштиришга интилади; иккинчи сценарийда менежерлар кутилган чегирмали фойда миқдорини максимал даражада оширишга интилишади” [1]. Умуман самарали дивиденд амалиётлари суғурта компанияларининг нафақат суғурта бозоридаги нуфузи, балки молия бозоридаги нуфузи ортишига ҳам хизмат қилишини шу ўринда таъкидлашимиз лозим.

Lin He, Zongxia Liang суғурта компанияларида қайта суғурта ставкаси, дивиденд тўловлари ва акция чиқариш жараёнларини самарали бошқариш амалиётини тадқиқ қилишган. Натижада банкротлик қочиш мақсадида дивидендлар воситасида қўшилган капитални оширишнинг муҳимлигини алоҳида қайд этишган [2]. Мазкур жиҳат бугунги кунда миллий суғурта компаниялари учун ҳам муҳимдир.

Н.Абдуллаева томонидан суғурта компанияларининг фонд бозоридаги фаолиятини такомиллаштиришга доир тадқиқотларни амалга оширган бўлиб, акцияларни оммавий жойлаштириш амалиётларини суғурталаш, андеррайтернинг акциялар маркетинги хавф-

хатарларини комплекс суғурталашга оид янги суғурта маҳсулотини жорий этиш, эмитентнинг инвестор олдидаги жавобгарлигини суғурталаш, устав капиталида давлат улуши мавжуд суғурта компаниялари акция пакетларини бирламчи ва иккиламчи оммавий (IPO, SPO) таклиф этиш орқали хусусийлаштириш, бунда хорижий институционал инвесторларга ҳам сотиш борасидаги ёндашувларга гувоҳ бўлиш мумкин [3]. Бунда шуни қайд этиш керакки, акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш давлат улушини камайтириши мумкин, лекин давлат улуши тўлиқ хусусийлашишига олиб келмайди.

М.Алиқулов томонидан суғурта ташкилотларининг инвестицион фаолиятини такомиллаштириш нуқтаи назаридан қимматли қоғозларга инвестициялар орқали даромадлиликни ошириш масаласи тадқиқ қилинган [4]. Шуни қайд этиб ўтишимиз керакки, суғурта компаниялари қимматли қоғозларга инвестициялар орқали даромадларини максималлаштириш билан бирга, ўз акциялар бўйича ҳам юқори дивидендга интилишлари инвестицион жозибadorлик асосида бозор қиймайти ошишига хизмат қилади.

Таҳлил ва натижалар

Суғурта компаниялари молиясини самарали ташкил этишда дивиденд сиёсати ҳам муҳим йўналишлардан бири бўлиб, акциядорлар ва инвесторлар билан юзага келадиган молиявий муносабатда муҳим жиҳатлардан биридир.

Алском СК АЖ томонидан оддий ва имтиёзли акциялар бўйича тўланган дивидендлар таҳлили келтирилган. 2014 ва 2015 йилларда оддий акциялар бўйича дивидендлар 12% бўлиб, бир акцияга 165,6 сўм миқдорида тўлов амалга оширилган. Имтиёзли акциялар эса ҳар йили 70% дивиденд олиб, акциялар учун 966 сўм тўланган. 2016 йилдан бошлаб, оддий акциялар бўйича дивидендлар 10% га камайиб, 138 сўмни ташкил қилган. 2017-2019 йилларда ҳам бу кўрсаткич ўзгармаган ва оддий акциялар эгаларига ҳар йили 138 сўм тўланган. 2020 йилда оддий акциялар бўйича дивиденд тўланмаган, аммо имтиёзли акциялар учун 70% миқдорда 966 сўм тўланган. 2021 йили оддий акциялар учун 10% дивиденд қайта тикланиб, 138 сўм тўланган. Шу билан бирга, 2014-2023 йилларда имтиёзли акциялар бўйича ҳар йили 70% дивиденд узлуксиз тўланган (1-жадвал).

1-жадвал

Алском СК АЖда оддий ва имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўловлари таҳлили [5]

Йил	Номинал қиймати бўйича тўланган дивидендлар миқдори			
	Оддий		Имтиёзли	
	%	Сўм	%	Сўм
2014	12	165,6	70	966
2015	12	165,6	70	966
2016	10	138	70	966
2017	10	138	70	966
2018	10	138	70	966
2019	10	138	70	966
2020	-	-	70	966
2021	10	138	70	966
2022	0	0	70	966
2023	0	0	70	966

Ушбу таҳлил компаниянинг дивиденд сиёсатидаги ўзгаришларни ва барқарорликни кўрсатади. Ўзбекинвест АЖ томонидан оддий акциялар бўйича тўланган дивиденд тўловлари акс эттирилган. 2020 йили дивиденд тўлови 12,14 сўмни ташкил қилган бўлиб, бу йилда нисбатан паст кўрсаткич қайд этилган. 2021 йили дивидендлар миқдори 15,22 сўмга ошган ва бу компаниянинг фойдасининг ортиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. 2022 йили дивиденд тўлови яна ўсиб, 22,35 сўмга етган, бу эса акциядорлар учун ижобий ўзгариш ҳисобланади. 2023 йили эса компания томонидан тўланган дивиденд миқдори кескин ошган ва 52,2 сўмни ташкил қилган. Бу эса компаниянинг даромадлилиги яхшиланганлигини ва акциядорларга юқори даромад тақдим этишга интилишини кўрсатади. 2024 йили эса дивиденд тўловлари кескин ўсиб, 92,77 сўмга етган ва бу охири беш йил ичидаги энг юқори кўрсаткичдир. Ушбу динамика компаниянинг молиявий барқарорлиги ва дивиденд сиёсатидаги ижобий ўзгаришларни акс эттиради (1-расм). 2020-2024 йиллар давомида дивидендлар изчил ўсган, бу эса компаниянинг фойдасининг ўсиши ёки акцияларни оммавий жойлаштириш ўтказилиши билан боғлиқ.

1-расм. Ўзбекинвест АЖ томонидан оддий акциялар бўйича тўланган дивиденд тўловлари, сўмда [6]

Арех Insurance акциядорлик жамияти томонидан 2022–2025 йиллар давомида эълон қилинган дивидендлар таҳлили компаниянинг дивиденд сиёсатидаги динамик ўзгаришларни намоён этмоқда. 2022 йил 4 майда битта акцияга атиги 39,31 сўм дивиденд тўланган бўлиб, бу номинал қийматга нисбатан 3,93% ни ташкил этган. 2023 йил 14 февралда эълон қилинган 1111,11 сўмлик дивиденд эса жуда юқори – 111% кўрсаткич билан ажралиб туриб, ўта фойдали йил натижаси сифатида баҳоланади. Бироқ кейинги дивидендлар миқдори босқичма-босқич камайган ҳолда, сентябрда 349,2 сўм (34,92%), декабрда эса 102,94 сўм (10,29%) этиб белгиланган. 2024 йилда ҳам шу тенденция сақланиб, март ойида 67,39 сўм (6,7%), июнда 197,53 сўм (19,75%) ва сентябрда 175,25 сўм (17,525%) дивиденд тўланган. Декабрь ойига келиб дивиденд миқдори яна пасайиб 167 сўм (16,7%) бўлган. 2025 йил 7 мартда тўланган охириги дивиденд эса 68 сўм (6,8%) ни ташкил этган бўлиб, бу акциядорларга тўловлар барқарорлашганини кўрсатади (2-жадвал).

2-жадвал
Apex Insurance акциядорлик жамияти томонидан эълон қилинган дивидендлар таҳлили [7]

Дивиденд эълон қилиш санаси	Битта оддий акцияга тўланган дивиденд, сўмда	Акция номинал қийматига нисбатан, фоизда
04.05.2022	39,31	3,93
14.02.2023	1111,11	111
04.09.2023	349,2	34,92
07.12.2023	102,94	10,29
06.03.2024	67,39	6,7
12.06.2024	197,53	19,75
19.09.2024	175,25	17,525
06.12.2024	167	16,7
07.03.2025	68	6,8

2023–2025 йиллар давомида Apex Insurance акциядорлик жамияти 2023 йил 7 августдаги 88 млрд сўмлик қўшимча акция эмиссияси орқали 7 декабрда 340 млрд сўмга етказилган. Кейинги 16 ноябрдаги 35 млрд сўмлик эмиссия эса 29 декабрда устав капиталини 375 млрд сўмгача оширишга хизмат қилган. 2024 йил 6 феврал ва 8 майдаги 30 ҳамда 80 млрд сўмлик эмиссиялар натижасида 4 сентябрда келиб, устав капитални 485 млрд сўмни ташкил этган.

Шунингдек, 12 сентябрдаги 85 млрд сўмлик эмиссия орқали 18 октябрда устав капитални 570 млрд сўмгача оширилган. 2024 йил 18 ноябрдаги 95 млрд сўмлик эмиссия эса 2025 йил 7 мартда 665 млрд сўмга етказилган устав капиталнинг асосини ташкил қилган. Энг сўнгги 45 млрд сўмлик қўшимча эмиссия 17 февралда қабул қилиниб, 2025 йил 27 мартда устав капитални 710 млрд сўмгача олиб чиққан (3-жадвал).

3-жадвал
Apex Insurance акциядорлик жамияти устав капитални ошириш тенденцияси [7]

Қўшимча акция эмиссия қилинганлиги		Устав капиталнинг оширилганлиги	
Қўшимча эмиссия қарори	Қўшимча акциялар эмиссияси, млрд сўмда	Оширилган сана	Устав капитални хажми, млрд сўмда
07.08.2023	88	07.12.2023	340
16.11.2023	35	29.12.2023	375
06.02.2024, 08.05.2024	30, 80	04.09.2024	485
12.09.2024	85	18.10.2024	570
18.11.2024	95	07.03.2025	665
17.02.2025	45	27.03.2025	710

2023–2025 йиллар мобайнида Apex Insurance акциядорлик жамияти томонидан тўланган дивидендлар динамикаси компаниянинг барқарор ва ишончли дивиденд сиёсатига амал қилиб келаётганини кўрсатади.

Хулоса

Суғурта компаниялари дивиденд сиёсати ва тўловлари тадқиқи асосида қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Суғурта компанияларида фойда тақсимооти ва дивиденд тўловлари компаниянинг молиявий натижалари, регулятив талаблар ва акциядорларнинг манфаатларига боғлиқ

холда амалга оширилади. Фойданинг самарали тақсимоти компаниянинг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлашда ва инвестицион жозибadorликни оширишда муҳим ўрин тутди.

2. Суғурта компанияларининг дивиденд сиёсати турлича бўлиши мумкин. Баъзи компаниялар фойданинг катта қисмини дивиденд сифатида тўласа, бошқалари эса молиявий резервлар ва ривожланишга сармоя киритишни афзал кўради. Мустақкам молиявий ҳолатга эга компаниялар барқарор дивиденд сиёсатини олиб бора олиши мумкин.

3. Акциядорлик суғурта компаниялари томонидан дивиденд тўловлари чорақлар бўйича мунтазамлик касб этиши, йиллик умумий дивиденд банк депозитлари ва омонатларига нисбатан юқори бўлиши, пул маблағлари шаклида тўланиши юқори жозибadorликни намоён этади ва бозор капиталлашувини ҳам оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Bo Yang, Yizhi Wang, Dingjun Yao, Yueyang Wang, Xin Xu. The equilibrium strategy of insurance companies' dividends and reinsurance games. // [Economics Letters. Volume 245](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016517652400524X), December 2024. www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016517652400524X

2. Lin He, Zongxia Liang. Optimal financing and dividend control of the insurance company with proportional reinsurance policy. // *Insurance: Mathematics and Economics. Volume 42, Issue 3*, June 2008, Pages 976-983.

3. Абдуллаева Н. Суғурта компанияларининг фонд бозоридаги фаолиятини такомиллаштириш. PhD илмий даражасини олиш учун тақдим этилган дисс.автореф. Тошкент, 2022. – 59 б.

4. Алиқулов М. Суғурта ташкилотларининг инвестицион фаолиятини такомиллаштириш йўллари. PhD илмий даражасини олиш учун тақдим этилган дисс.автореф. Тошкент, 2022. – 59 б.

5. <https://alskom.uz/uz/company/shareholders/dividends.php> - Алском СК АЖ расмий сайти маълумотлари

6. <https://new.openinfo.uz/organizations/835?active-collapse=devidenCalendar>

7. Openinfo.uz – Корпоратив ахборотлар ягона порталида акциядорлик жамияти томонидан эълон қилинган 32-муҳим фактлар асосида диссертант томонидан тузилди.